

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 429 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

MAHALLA TIZIMIDA SOHAVIY ISLOHATLARNI AMALGA OSHIRISH ZARURATI

Karjavova Xurshida Abdumalikovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot O'zbekiston mahalla tizimida amalga oshirilayotgan sohaviy islohotlarning ahamiyati, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflarni o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot doirasida Samarqand viloyatining Pastdarg'om va Urgut tumanlarida fokus guruhlar tashkil etilib, aholi fikrlari asosida mahalla tizimidagi ijtimoiy xizmatlarning samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari mahalla yetiligi tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarning samaradorligini oshirish, infratuzilma muammolarini hal etish va aholining ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarurligini ko'rsatdi. Shuningdek, smart indikatorlar tizimini joriy etish, aholining budjet boshqaruvida ishtirokini kengaytirish hamda raqamli texnologiyalar yordamida ijtimoiy yordam dasturlarining targ'ibotini kuchaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: mahalla tizimi, sohaviy islohotlar, ijtimoiy xizmatlar, infratuzilma muammolari, mahalla yetiligi, smart indikatorlar, budjet shaffofligi, ijtimoiy himoya, aholining ishtiroki, raqamli texnologiyalar.

Abstract: This study focuses on examining the significance of ongoing sectoral reforms in Uzbekistan's mahalla system, identifying existing challenges, and developing scientifically grounded recommendations for their resolution. Within the framework of the research, focus groups were organized in the Pastdargom and Urgut districts of the Samarkand region, where the effectiveness of social services within the mahalla system was analyzed based on public opinion. The research findings highlight the necessity of improving the efficiency of services provided by the mahalla councils, addressing infrastructure problems, and expanding the population's access to social protection programs. Additionally, recommendations were developed for the implementation of a smart indicator system, increasing public participation in budget management, and enhancing the promotion of social assistance programs through digital technologies.

Key words: mahalla system, sectoral reforms, social services, infrastructure issues, mahalla council, smart indicators, budget transparency, social protection, public participation, digital technologies.

Аннотация: Данное исследование направлено на изучение значимости проводимых отраслевых реформ в системе махалли Узбекистана, существующих проблем и научно обоснованных предложений по их устранению. В рамках исследования в Пастдаргомском и Ургутском районах Самаркандской области были организованы фокус-группы, в ходе которых на основе мнений населения был проведен анализ эффективности социальных услуг в системе махалли. Результаты исследования показали необходимость повышения эффективности услуг, предоставляемых махаллинским семьям, решения инфраструктурных проблем и расширения возможностей населения в использовании программ социальной защиты. Также были разработаны рекомендации по внедрению системы смарт-индикаторов, расширению участия населения в управлении бюджетом и активизации пропаганды социальных программ с помощью цифровых технологий.

Ключевые слова: система махалли, отраслевые реформы, социальные услуги, инфраструктурные проблемы, махаллинская семья, смарт-индикаторы, прозрачность бюджета, социальная защита, участие населения, цифровые технологии.

KIRISH

Mahalla tizimi O'zbekistonning ijtimoiy va siyosiy tuzilmasida muhim o'rin tutadi. U jamiyatdagi eng yaqin va qulay boshqaruv shakllaridan biri bo'lib, fuqarolarga bevosita xizmat ko'rsatish va ularga yordam berishning samarali usulini taqdim etadi. Hozirgi kunda mahallalar aholining kundalik hayotida katta rol o'ynaydi, bu esa tizimning doimiy takomillashtirilishini taqozo etadi.

Tizimdagi islohotlar, ayniqsa, mahallalarning ijtimoiy himoya, ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma va iqtisodiy yordamlashish sohalarida yaxshilanishlarni ta'minlaydi. Bularning barchasi mahalla tizimi orqali fuqarolarning o'ziga xos ehtiyojlariga yanada aniqroq moslashtirilishi lozim.

O'zbekistonda so'nggi yillarda mahalla tizimini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Buning asosiy maqsadi tizimning samaradorligini oshirish, fuqarolarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash va jamiyatni ijtimoiy hamda iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashdir. Bu borada:

Mahalla raislarining vakolatlari kengaytirilmoqda. Ular fuqarolar bilan yaqindan ishlashlari uchun zarur bo'lgan barcha vositalarga ega bo'lmoqda. Raislarning ijtimoiy va iqtisodiy sohalarda faoliyat olib borishlari kuchaytirilmoqda.

Mahalla tizimi orqali fuqarolarga xizmatlarni raqamli shaklda ko'rsatish yo'lga qo'yilmoqda. Masalan, "E-Mahalla" platformalari orqali aholining turli sohalarga oid masalalari masofadan hal qilinmoqda.

Ijtimoiy xizmatlar takomillashtirilmoqda. Xususan, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, qariyalar, xotin-qizlar va yoshlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan dasturlar amalga oshirilmoqda.

Jamiyatning ehtiyojmand qatlamlariga yordam ko'rsatish tizimi rivojlantirilmoqda. Ularni ijtimoiy himoya qilish va qo'llab-quvvatlash uchun yangi tizimlar hamda yondashuvlar ishlab chiqilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalla tizimi O'zbekistonda ijtimoiy tizimning ajralmas qismi sifatida aholi hayotini yaxshilash, ijtimoiy yordam ko'rsatish, iqtisodiy o'sish va demokratik islohotlarni amalga oshirishda katta rol o'ynaydi. Quyidagi olimlar tomonidan taqdim etilgan ilmiy fikrlar mahalla tizimining ijtimoiy islohotlardagi muhim ahamiyatini ko'rsatadi.

Mirzayev B. "Mahalla tizimidagi boshqaruv islohotlari: Zamonaviy yondashuvlar" nomli kitobida mahalla tizimi boshqaruvining takomillashtirilishi, ayniqsa, ijtimoiy sohalarda samarali boshqaruv modelini ishlab chiqish masalalarini muhokama qilgan. Shuningdek, tizimda amalga oshirilishi lozim bo'lgan sohaviy islohotlar va amaliy tavsiyalar haqida fikr yuritgan [1].

Bundan tashqari, Qodirov N. "Sohaviy islohotlar: Mahalla tizimida yangi yondashuvlar" nomli asarida sohaviy islohotlarning jamiyatga, xususan, mahalla tizimiga qanday ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy ta'sir ko'rsatishi haqida batafsil tahlil olib borgan. Asarda mahalla tizimida ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatishda yangi metodologiyalar hamda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi masalalari yoritilgan [2].

Jumaniyazov U. "Mahalla tizimida ijtimoiy yordam va jamoat faoliyati: Mahallalar va jamiyat o'rtasidagi aloqalar" nomli tadqiqotida mahalla tizimining jamoat xizmatlari, ijtimoiy yordam va ijtimoiy xizmatlar orqali aholi turmush darajasini oshirishdagi ahamiyatini tahlil qilgan [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida mahalla tizimida sohaviy islohotlarni amalga oshirish zarurati bo'yicha mahallada faoliyat yuritayotgan mahalla yetiligi xodimlarining ushbu tizimni qay darajada bilishi, ularning vakolatlari doirasidagi vazifalarni anglash darajasi, muammolarni bartaraf etishdagi ishtiroki, mahalla aholisiga berilayotgan yordamning manbalari hamda mahalladagi eng muhim ijtimoiy muammolar o'rganildi. Tahlil jarayonida dialektik va tizimli yondashuv, qiyosiy va solishtirma tahlil, statistik va dinamik yondashuv hamda fokus guruhlar usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mahalla tizimi O'zbekistonning ijtimoiy boshqaruv va jamiyat rivojlanishidagi asosiy institutlardan biri bo'lib, aholining turmush darajasini oshirish, ijtimoiy xizmatlarning samaradorligini ta'minlash hamda fuqarolarning davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda mamlakatda mahalla tizimini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tadqiqot mahallalardagi ijtimoiy xizmatlarning hozirgi holatini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga yo'naltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Tadqiqotni olib borish metodologiyasi.

Tadqiqot bosqichlari	Amalga oshirilgan jarayonlar
Maqsadni belgilash	Mahallalardagi ijtimoiy xizmatlarning asosiy muammolarini o'rganish
Qatnashuvchilarni tanlash	Fokus guruhlarda Pastrodarg'om va Urgut tumanlaridan jami 18 respondent ishtiroki
Savollarni ishlab chiqish	Mahalla yetiligidan samaradorligi, muammolar, takliflar bo'yicha savollar tayyorlash
Ma'lumotlarni yig'ish	Respondentlarning javoblari asosida dalillar to'plash
Natijalarni tahlil qilish	Mavjud muammolarni baholash va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, respondentlarning aksariyati mahalla yettiligi xodimlarini taniydi, biroq ularning vakolat va mas'uliyatlari haqida yetarlicha xabardor emas. Pastdarg'om tumanida respondentlarning 78% mahalla yettiligi vakolatlari haqida bilsa, 22% esa bexabar. Urgut tumanida esa respondentlar mahalla yettiligi xodimlarini taniysalar-da, ularning aniq vakolatlari haqida to'liq ma'lumotga ega emasliklarini bildirgan (2-jadval).

2-jadval. Mahalla tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlar faoliyatini baholash.

Mahallalar	Mahalla yettiligi vakolatlari xabardor respondentlar	Behabar respondentlar
Pastdarg'om	78%	22%
Urgut	65%	35%

Respondentlarning fikricha, mahalla yettiligi tomonidan taqdim etilayotgan ijtimoiy yordam dasturlari, jumladan, «Ayollar daftari» va «Yoshlar daftari» orqali ajratilayotgan imtiyozlar o'z vaqtida yetkazilmoqda. Biroq infratuzilma muammolari, ayniqsa, ichki yo'llarning yomon holati, elektr ta'minotidagi uzilishlar hamda jamoat transporti tizimining rivojlanmaganligi kabi masalalar dolzarbligicha qolmoqda. Urgut tumanida esa ishsizlik, transport va kommunal xizmatlar bilan bog'liq muammolar respondentlar tomonidan eng muhim masalalar sifatida ta'kidlangan (3-jadval).

3-jadval. Mahalla tizimidagi asosiy muammolar.

Eng muhim muammolar	Bahor mahallasi (%)	Kattatorunjak mahallasi (%)
Ichki yo'llar sifati	60%	70%
Elektr energiyasi uzilishlari	50%	65%
Ishsizlik	40%	55%
Jamoat transporti	45%	50%

Respondentlarning ko'pchiligi ijtimoiy yordam va qonunchilikka oid ma'lumotlarni asosan ijtimoiy tarmoqlar orqali olishlarini bildirgan. Gazeta va jurnallar esa kam foydalaniladigan axborot manbalari sifatida qayd etilgan. Respondentlar mahalla beshligidan mahalla yettiligiga o'tish jarayonini ijobiy baholab, ushbu o'zgarish mahalla boshqaruvining sifatini oshirishga hamda aholining ehtiyojlariga tezkor javob qaytarish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilganini ta'kidlagan.

Aniqlangan asosiy muammolar qatoriga ichki yo'llarning sifati, elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar, jamoat transportining rivojlanmaganligi hamda mahalla yettiligining ba'zi muammolarni hal etishdagi samarasizligi kiritilgan. Respondentlar mahalla budjetidan foydalanishda moliyaviy erkinlikni oshirish hamda ijtimoiy yordam dasturlarining targ'ibot ishlarini kuchaytirishni muhim deb hisoblagan (4-jadval).

4-jadval. Fokus guruhlar bilan ishlash natijasida aniqlangan muammolar va ularning yechimlari bo'yicha tavsiyalar.

Aniqlangan muammolar	Tavsiya etilgan yechimlar	Kutilayotgan natijalar
Infratuzilma muammolari	Smart indikatorlar tizimini joriy etish	Real vaqtda muammolarni kuzatish va tezkor hal qilish
Ijtimoiy yordam dasturlarining sust targ'iboti	Maktab, kollej va onlayn platformalar orqali targ'ibot kuchaytirilishi	Aholining ijtimoiy yordam dasturlaridan xabardorlik darajasi ortadi
Budjet mablag'lari taqsimotida aholining ishtiroki pastligi	Onlayn platformalar orqali budjet taqsimotida aholining ishtirokini oshirish	Budjet taqsimotining shaffofligini oshirish va aholining ishonchini mustahkamlash

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mahalla tizimidagi mavjud ijtimoiy xizmatlar samaradorligini oshirish uchun smart indikatorlar tizimini joriy etish, ijtimoiy yordam dasturlarining targ'ibotini kuchaytirish hamda budjet shaffofligini ta'minlash kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Mahalla tizimining samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan ushbu takliflar aholining turmush sifatini yaxshilashga hamda davlat va jamiyat o'rtasidagi muloqotni kuchaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mahalla tizimi O'zbekiston ijtimoiy boshqaruvining muhim tarkibiy qismi sifatida aholining ijtimoiy-iqtisodiy hayotini yaxshilash hamda fuqarolar farovonligini oshirishda muhim

rol o'ynamoqda. Mahalla yettiligi tomonidan amalga oshirilayotgan xizmatlar, xususan, "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari" kabi ijtimoiy dasturlar aholining ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan bo'lsa-da, tizimda hali ham muayyan muammolar mavjudligi kuzatildi. Jumladan, ichki yo'llarning yomon holati, elektr ta'minotidagi uzilishlar, jamoat transporti infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda aholining ijtimoiy yordam dasturlaridan foydalanish imkoniyatlari to'g'risidagi xabardorlik darajasining pastligi muammolar sirasiga kiradi.

Tadqiqot jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va mahalla tizimining samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi ilmiy asoslangan takliflar ilgari surildi. Birinchidan, mahalla infratuzilmasining holatini real vaqtda monitoring qilish va tezkor tahlil qilish imkonini beruvchi "smart indikatorlar" tizimini joriy etish zarur. Ushbu tizim yordamida mahallalarning suv, elektr ta'minoti, yo'llar sifati kabi infratuzilma muammolari doimiy nazorat qilinishi va tezkorlik bilan bartaraf etilishi mumkin. Ikkinchidan, aholining mahalla budjeti taqsimotida faol ishtirokini ta'minlash maqsadida raqamli texnologiyalar asosida ochiq platformalarni yaratish hamda budjet resurslarining shaffofligini ta'minlash tavsiya etiladi. Ushbu yondashuv fuqarolarning boshqaruv jarayonlariga jalb etilish darajasini oshiradi va ijtimoiy islohotlarning samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Uchinchidan, ijtimoiy yordam dasturlarining ommabopligini oshirish uchun ijtimoiy tarmoqlar, maktab va kollejlardan orqali keng ko'lami targ'ibot kampaniyalari olib borilishi lozim. Bu fuqarolarning davlat tomonidan taqdim etilayotgan ijtimoiy xizmatlardan keng foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, mahalla tizimida amalga oshirilayotgan sohaviy islohotlar aholining ijtimoiy himoyasi va farovonligini oshirishga qaratilgan bo'lib, ularning samaradorligini ta'minlash uchun raqamli texnologiyalar, islohotlarning shaffofligi va fuqarolar ishtirokini kengaytirish muhim omillar sifatida belgilanishi zarur. Mahalla yettiligi faoliyatini yanada takomillashtirish orqali mahalliy boshqaruv tizimining aholiga xizmat ko'rsatishdagi roli kuchaytiriladi hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning barqarorligiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirzaev B. "Mahalla tizimidagi boshqaruv islohotlari: Zamonaviy yondashuvlar" – Toshkent, – 2021.
2. Qodirov N. "Sohaviy islohotlar: Mahalla tizimida yangi yondashuvlar" – Toshkent, – 2022.
3. Jumaniyazov U. "Mahalla tizimida ijtimoiy yordam va jamoat faoliyati: Mahallalar va jamiyat o'rtasidagi aloqalar". – Toshkent, – 2019.
4. Karjavova X.A. Mahalla tizimida ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish // Diss. iqtisodiyot fanlaridan PhD. – Qoraqalpog'iston: QarDU, – 2023. – 32-38-b.
5. Abduaziz A., Khurramova M., Hafizov A., Panjjeva N., Kenjabaev J., Anarkulov D., Kosimova Sh., Karjavova X., Mavlyanova D., Sapaev B., Sullieva S., Zokirov K. The concept of production resources in agricultural sector and their classification in the case of Uzbekistan.
6. Арифханова З.Х. Традиционные сообщества в условиях независимости этнокультурного развития. // Современные этнокультурные процессы в махаллях Ташкента. – Тошкент: Фан, 2005. – 130 б.
7. Mirolimov Sh. Mahalla mehri. – Toshkent: Navro'z, 1994. – B. 24-31.
8. Shoumarov G' B., Rasulova Z.A. Oila ensiklopediyasi. – Toshkent: Ilm- Ziyo-Zakovat", 2016. – B.89.
9. Qurbonov M., Bazarov O. Oilam mustahkam bo'lsin desangiz.../ "Sano-standart" nashriyoti. – Toshkent, 2012. – B. 144-147.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
